

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda ertaklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

CHET TILLARINI O'RGANISHDA ERTAKLARNING ROLI VA AHAMIYATI

Djuraeva Gavxar Normurotovna

“IPAK YO'LI” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti,
Tillar va global tadqiqotlar kafedrası, PhD v/b dotsenti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Annotatsiya: Ushbu maqolada ertak janrining o'ziga xos xususiyatlari haqida fikr yuritiladi. Shu bilan birga, ertaklar har bir xalqning tarixini, ma'naviy-madaniy turmush tarzini, ichki dunyosini, imon-e'tiqodini, boshqa qardosh el-u elatlar bilan ijtimoiy munosabatlarini, urf-odatlarini, yashash joyining iqlimi va tabiiy sharoitlarini o'rganishda muhim manba vazifasini o'tashi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: ertak, janr, xususiyat, xalq, elat, to'qima, imon-e'tiqod, ma'naviy-madaniy, epik sarguzasht, hajviy.

Abstract: This article discusses the unique characteristics of the fairy tale genre. At the same time, it emphasizes that fairy tales serve as an important source for studying the history of each nation, its spiritual and cultural lifestyle, inner world, religious beliefs, social relations with other related peoples, customs and traditions, as well as the climate and natural conditions of their habitat.

Key words: fairy tale, genre, characteristic, nation, ethnic group, folklore, religious belief, spiritual and cultural, epic adventure, satirical.

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности жанра сказки. В то же время подчёркивается, что сказки служат важным источником для изучения истории каждого народа, его духовно-культурного уклада, внутреннего мира, религиозных верований, социальных отношений с родственными народами, традиций и обычаев, а также климата и природных условий места их проживания.

Ключевые слова: сказка, жанр, особенность, народ, этнос, фольклор, религиозные верования, духовно-культурный, эпическое приключение, сатирический.

KIRISH

Bugungi kunda til o'rganish biz uchun ko'plab imkoniyatlar eshigini ochib bermoqda. Moliyaviy yoki ijtimoiy jihatdan qat'iy nazar, chet tilida odamlar bilan "haqiqiy" aloqa qilishimizga, ularni tushunishimizga yordam beradi. Dunyo tobora globallashib borayotgan bir paytda ikki tilni bilish shunchaki insonlar uchun oddiy qiziqish emas, balki zamon talabiga aylanmoqda. Ushbu maqolada chet tillarini bilishning foydalari haqida so'z boradi.

Hozirgi davrda dunyodagi tillarning umumiy soni 6500 ga yaqin. Qo'shimcha til o'rganish nafaqat shu soha vakillari, balki boshqa kasb egalari uchun ham zarur. Masalan, biznesmenlarni misol qilib olaylik. Ular uchun global iqtisodiyotda mustahkam o'rin egallash va uni saqlab qolish juda muhim. Agar biznesmen chet ellik mijozlarning psixologiyasini va tilini yaxshi tushunsa, bunga erishish juda oson kechadi. Shu sababli ko'plab kompaniyalar chet tilini biladigan nomzodlarni qidiradilar.

Moliyaviy daromaddan tashqari til o'rganish sayohatchilarga noyob tajriba taqdim etadi. Chet tilini bilsak, sayohatimiz ham arzonlashadi. Turli davlatlarga borganimizda chet tilini bilish bizga juda katta foyda beradi. Dunyoning turli burchaklariga sayohat qilishni yoqtiradigan, boshqa xalqlarning madaniyatiga, urf-odatlariga, turmush tarziga qiziqadigan insonlar uchun chet tilini o'rganish juda asqotadi. Siz joylarni mahalliy kishilardan so'rab oson topishingiz, o'z istak va hohishlaringizni bemaolol tushuntira olishingiz, istagan narsangizni buyurtma qilishingiz mumkin. Agar gid xizmatidan foydalansangiz, bu sizga ortiqcha xarajat bo'ladi. Chet tilini bilishning yana bir foydali tomoni shundaki, siz boshqa mamlakatlarda ham do'stlar orttirishingiz mumkin. Bu juda ajoyib deb o'ylayman.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tilshunos olimlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, qo'shimcha til o'rganish miyani rivojlantiradi. Ikki va undan ortiq til o'rganish natijasida inson xotirasi faollashadi. Radio eshitish, televizor tomosha qilishdan ko'ra til

o'rganish miya uchun foydali funktsiya hisoblanadi. Necha yoshda bo'lishimizdan qat'i nazar, chet tilini o'rganish aqliy faoliyatimizga ijobiy ta'sir o'tkazadi.

Chet tillarini o'rganishning kutilmagan afzalliklaridan biri shundaki, til o'rganish bizni hayotimizning har bir jabhasida g'alabaga erishishimiz uchun moslashish qobiliyatiga ega. Chet tilini o'rgangan kishilar boshqalardan farqli o'laroq erkin va ravon fikrlaydi. Chet tilini o'rganishning yana bir foydali tomoni shundaki, chet tillarini o'rganish insonlarning tahliliy qobiliyatini yuqori darajada oshirishiga sabab bo'ladi. Ko'p til o'rgangan kishilarning suhbatlari juda ham qiziqarli va maroqli bo'lishi tajribalar orqali isbotlangan, shu jumladan tanqidiy fikrlash qobiliyati ham rivojlangan bo'ladi.

Xo'sh, biz chet tillarini qaysi metodlar orqali o'rganamiz?

"Bolalikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh kabidir" degan ibora xalqimiz orasida bejiz paydo bo'lmagan. Shu sababli bolalarga kichik yoshlaridan boshlab til o'rgatishni boshlash lozim. Barchamizga ma'lumki, til o'rganish uzoq vaqt davom etadigan jarayon hisoblanadi. Shu sabab eski qoidalar va uslublarga bog'lanib qolmasdan, oson va qiziqarli metodlardan foydalanish samarali bo'ladi.

Til o'rganish uchun eng avvalo mustahkam iroda va qat'iy tartibga asoslangan reja bo'lishi yetarli. Film va seriallarni aynan o'sha tildagi subtitrlar bilan tomosha qilish kerak, albatta me'yor darajasida. Kun davomida 30-40 ta so'zni yodlashga odatlanish lozim. Xayolingizdan o'tayotgan fikrlarni o'rganayotgan tilingizga doimiy ravishda tarjima qilib borish ham samarali usullardan biri hisoblanadi.

Hozir texnologiyalar rivojlangan davrda yashayapmiz, shu imkoniyatlardan unumli foydalangan holda audiokitoblardan ham foydalanish mumkin. Nazariyadan ko'ra amaliyot ko'proq muvaffaqiyat keltiradi. Go'daklik davrimizga nazar soladigan bo'lsak, biz o'z xohish va istaklarimizni ota-onamizga tushuntira olganmiz. Biz shunchaki ularni tinglaganmiz va takrorlaganmiz, buning uchun hech qanday grammatika va nazariyalardan foydalanmaganmiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

2016-yilda tilshunos olimlar tomonidan tilni eshitib oson o'rganish isbotlab berilgan. Bu usul boshqa an'anaviy usullarga qaraganda samaraliroq edi. Tinglash va tushunish. Siz qaysidir tilni tushuna olishingiz – bu uni mukammal bilishingiz degani emas, albatta. Siz tushunish bilan birga so'zlasha olishingiz ham kerak. Talaffuz juda muhim. Takrorlashga harakat qilish lozim. Bundan tashqari, o'rganayotgan xorijiy tilingizdagi gazeta va maqolalarni muntazam ravishda o'qib borish ham foydadan xoli emas.

Hozirgi kunda ingliz tili dunyo tiliga aylangan. Shu sabab ko'pchilik ingliz tilini o'rganishga harakat qilmoqda. Ingliz tilini bilish bizga boshqa soha bilimlarini egallash imkonini beradi, chunki ko'plab ilmiy asarlar ingliz tilida yozilgan. Til bilgan insonlar bunday asarlarni asl nusxada, o'z tilida o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. Qolaversa, barcha ijtimoiy tarmoqlar ingliz tilida yoritiladi. Ingliz tilini texnika tili desak ham mubolag'a bo'lmaydi, chunki har qanday texnikaning foydalanish yo'riqnomasi ingliz tilida beriladi.

Ertak xalq og'zaki ijodidagi badiiy nasrning eng qadimiy va ommaviy namunasi hisoblanadi. Har birimiz bolaligimizdan ertak eshitib o'samiz. Bolalarni ovutish uchun kattalar ertak aytib beradilar, bolalar esa ulg'ayib, maktabga bora boshlaganlarida kichik-kichik ertaklarni o'zlari ayta boshlaydilar. Bu bolaning bir-biriga aytdan ertaklari qisman kattalardan eshitganlari, qisman esa o'zi to'qiganlari bo'ladi. Tadqiqotchi Yu. Sokolovlar shuni nazarda tutib bo'lsa kerak: "Bolalarning bir-birlariga aytib bergan ertaklari esa, deyarli yozib olinmadi", deb afsus bildirgan edilar. Haqiqatan ham to'plangan xalq ertaklarini aytib beruvchilarni ko'zdan kechirar ekanmiz, aksariyatining kattalar tomonidan aytilganiga guvoh bo'lamiz.

TAHLIL VA NATIJALAR

Har bir millatning, xalqning ertagi o'sha yurtning tarixini, ma'naviy-madaniy turmush tarzini, ichki dunyosini, imon-e'tiqodini, boshqa qardosh el-u elatlar bilan ijtimoiy munosabatlarini, urf-odatlarini, yashash joyining iqlimi va tabiiy shart-sharoitlarini o'rganishda muhim manba vazifasini o'taydi. Ertaklar o'z janriy tabiatiga xos badiiy-kompozitsion qurilishga ega. Ular bir xil badiiy shakli qoliplar doirasida yaratiladi va ijro etiladi. Kirish, boshlanish, tugun, epik sarguzasht va tugallama ertak kompozitsion qurilmasining asosini tashkil etadi. Ertaklarning an'anaviy kirish bilan boshlanishi jahondagi barcha xalqlar ertakchiligi uchun mushtarak xususiyat hisoblanadi.

An'anaviy kirishning vazifasi tinglovchilar e'tiborini bir nuqtaga jalb etish, ertak tinglashga hozirlashdir. An'anaviy kirishlar syujet tabiatiga mos tushadigan xayoliy fon yaratishni, auditoriya va tinglovchilar qalbida ko'tarinki ruh, xushchaqchaq kayfiyat paydo qilishni ko'zlaydi. Odatda, ertaklarning kirish qismlari sajlangan nasriy parchalar shaklida bo'lib, zamon va makon haqidagi ma'lumotlarni ifoda etadi. Masalan, "Gulpari" ertagining kirish qismida bu holatni ko'rishimiz mumkin. Quyida undan bir parcha keltiriladi:

"Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, g'oz karnaychi ekan, o'rdak surnaychi ekan, toshbaqa tarozidor ekan, qurbaqa undan qarzdor ekan. Qadim zamonlarda Gulzor degan bir mamlakat bo'lgan ekan. Shu mamlakatda donishmandlikda tengi yo'q chol-u kampir yashagan ekan."^[3]

Ba'zan kirish qismida ertakdagi hajviy ruhga ishora xarakteri bo'lishi mumkin: "Taraqa-turuq, omoch-u bo'yinturuq, Shomirzoyi qoqquruq, Boqi charaqi, baroq ko'z darvozaboni, hayhot, og'zingga nowot, siynani siynaga qo'yib, diqqina xap yot, oftobda shayton ko'ndalang, o'rikda maymun tippa-tik, qonim joningga jippo-jip. Ammo lekin, tomga bekin, zamonlarning zamonida bir podsho bor ekan."

Ayrim ertaklarning kirish qismi faqat ertak boshlanishiga ulanadi, boshqa hollarda esa mustaqil holda qolaveradi. Ertakda boshlama syujet chizig'ida doimiy element hisoblanadi, ammo u syujet rivojiga aloqador emas, balki harakatning tashkil topishiga turtki bermaydi. U qahramonlar haqida ma'lumot berib, syujet chizig'ida sodir bo'ladigan voqea-hodisalarning qaysi zamon va makonda kechishini bildiradi. Boshlama syujet yo'nalishida noaniqlik va umumiylik kasb etadi: "Bor ekanda, yo'q ekan. Och ekanda, to'q ekan. Qadim zamonda bir podsho o'tgan ekan."

Sehrli ertaklarning boshlanishida asosiy qahramonlarning nomi sir saqlanadi, faqat laqabi izohlanadi: "Uch og'ayni bor ekan. To'ng'ichining oti – Yulduz sanar, o'rtanchasining oti – Daryo bog'lar, kenjasining oti – Qilich qora ekan." [4]

Ertak boshlamalari uzun yoki qisqa bo'lishi mumkin va voqea-hodisalar o'rin va vaqt haqida noaniq, umumiy va mavhum ma'lumot beradi. Ba'zan boshlama ertak voqeligi bilan qo'shib yuborilishi ham kuzatiladi: "O'tgan zamonda uch aka-uka botirlar bo'lib, ular o'z omadlarini sinab ko'rish niyatida uzoq safarga yo'lga chiqibdilar."

Bunday holatdagi boshlamalar ertakdagi voqealar rivojining tezlashishiga, keskinlashuviga va ziddiyatlarning kuchayishiga zamin hozirlaydi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, boshlama ekspozitsiya emas, balki unga – ekspozitsiyaga yo'l ochadi, o'rin beradi. Boshlama syujetga daxldor bo'lmay, ertakda syujet ekspozitsiyadan boshlanadi. Ekspozitsiya esa bevosita asarning tuguni bilan bog'liq bo'lib, syujet chizig'ini tashkil etuvchi hodisalar harakati, konflikt va voqealar rivoji ekspozitsiyadan boshlanadi: "U podshoning yolg'iz bir o'g'li bor ekan, – yillar o'tib, podshoning o'g'li ulg'ayibdi. Bir kuni u tushida bir qizni ko'rib, oshiq bo'lib qolibdi." Ko'rinib turibdiki, podshoning yolg'iz o'g'li borligi aytilishi syujetga harakat baxsh etsa, uning tushida qizni ko'rishi – tugunni hosil qiladi. Ayni choqda, bu syujet rivojiga – epik sarguzashtga asos bo'luvchi konfliktga ishoraga aylanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ekspozitsiya, asosan, ertak bosh qahramonlarini aniqlaydi, yo'l-yo'lakay ularning axloq-odobi, qiyofasi, xarakter-xususiyatlari haqida ma'lumot beradi, o'zaro munosabatlarini oydinlashtiradi. Bu jihatdan "To'rabekxonim" ertagi ekspozitsiyasi diqqatga sazovor: "Bir podsho bor ekan, davlat unga yor ekan, qo'shnilari ko'p ekan, yurtidan ko'ngli to'q ekan, eli ko'p obod ekan, oti Odilshoh ekan, adl unga hamroh ekan. Odilshohning dunyoda birgina qizi bor ekan. Uning otini To'rabekxonim der ekanlar. Bu qiz yakka-yagona ekan, oqilu dono ekan. Kiyim kiya yarashar, hamma unga qarashar ekan, o'zi ko'p sohibjamol, har kim ko'rsa, aqli lol ekan, ko'p kitob o'qir ekan, she'r-g'azal to'qir ekan. Saroyda maslahatchi, maydonda botir jangchi, arg'umoqlar yetolmas, yetib, o'tib ketolmas ekan. To'rabekxonim o'n sakkiz yoshga yetgan, dovrug'i olamga ketgan ekan."

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dushatova, S. (2022). Evfemizm tushunchasi tahlili.
2. Dushatova, S. (2022). Linguistic and social origination of taboos. *Science and Innovation*, 1(B6), 318–321.
3. Dushatova, S., & Tursunaliyev, M. (2022). Chet tillarini o'rganishning inson rivojlanishiga ta'siri. *Innovative Development in the Global Science*, 1(7), 133–138.
4. Dushatova, S., & Azamov, M. (2022, November). So'z turkumlari tasnifi. In *International Conference: Problems and Scientific Solutions* (Vol. 1, No. 6, pp. 89–95).
5. Dushatova, S., & qizi Norinboyeva, D. J. (2022). Chet tilida nutqni tinglab tushunish va unda frazeologizmlarning o'rni. *Youth, Science, Education: Topical Issues, Achievements and Innovations*, 1(7), 66–71.
6. Dushatova, S., & Burgutova, G. (2022). Chet tillarini bilishning foydalari. *Innovative Development in the Global Science*, 1(8), 40–45.
7. Dushatova, S., & Mamajonova, S. (2022). "Iceberg Principle" as a stylistic feature of E. Hemingway's short story "The Old Man and the Sea." *Science and Innovation*, 1(B8), 1931–1934.
8. Shokhsanam, D., & Abdurkarimova, M. (2022, December). The advantages of books in learning foreign languages. In *International Conference Dedicated to the Role and Importance of Innovative Education in the 21st Century* (Vol. 1, No. 9, pp. 169–171).
9. Shokhsanam, D., & Makhmudova, M. (2022). Benefits of daily reading. *Innovative Development in the Global Science*, 1(8), 28–32.
10. Бобоназаров, Г. Я., & Омонова, Н. Р. (2021). Ўзбекистонда йирик шохли қорамоллар тери ости оқраси *Hypoderma bovis* (Diptera) органилишига доир. *Журнал биологии и экологии*, 3(1).
11. Shokhsanam, D., & Dildoraxon, R. (2022). Best ways of vocabulary memorisation in foreign language learning. *Academia Open*, 7, 10–21070.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.